

TA'LIM TIZIMIDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISHDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR

Abduraxmanov Rustam Maxmudovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Tyutori
(Ta'lim - tarbiya maslahatchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162002>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasb-hunarga yo'naltirish tamoyillari, yoshlarni kasb hunarga yo'naltirishning nazariy shart-sharoitlari, “Ta'lim to'g'risida”gi qonun hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish to'g'risidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: “Ta'lim to'g'risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, kasb-hunarga yo'naltirish tamoyillari, uzluksiz ta'lim tizimi, kadrlar tayyorlash milliy modeli.

Inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi “Ta'lim to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi **Qonunining** qoidalariga muvofiq holda tayyorlangan bo'lib, milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri ola bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgandir. Dastur kadrlar tayyorlash milliy modelini ro'yobga chiqarishni, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o'zlashtirish uchun ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni, jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi.¹

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to'g'risida” gi qonunda yoshlarni xalq xujaligi va ishlab chiqarish uchun jahon standarti talablariga javob bera oladigan istiqbolli va ko'p hunarli kasblarga o'rgatish malakali mutaxassislar tayyorlash vazifasi belgilab berildi.²

Kasb-hunarga yo'naltirishda quyidagi tamoyillar asos qilib olingan: - kasb-hunarga yo'naltirish xizmatlarining majmuaviy xarakterdaligi; - iqtisodiy rivojlanish va mehnat bozorini o'rganish va prognoz qilish orqali jamiyat va shaxs qiziqishlarini muvofiqlashtirish; - shaxsni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis qilish shakli, uslublari va vositalarining ilmiy asoslanganligi; - O'zbekiston fuqarolarining va (lozim bo'lganda) boshqa davlat fuqarolarining o'qish, ish joyi, yoshi, jinsi, millati va diniy dunyoqarashidan qat'iy nazar

¹ 463-I-coH 29.08.1997. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi

² <https://azkurs.org/oquvchilarni-kasbiy-yonalishini-aniqlash.html?page=2>

kasbhunarga yo'naltirish xizmatlaridan foydalanishga teng huquqligi; - kasb tanlash yoki almashtirish, ta'lim turi va ishga joylashish imkoniyatlariga nisbatan kasbiy va boshqa axborotlarning tushunariligi; - umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilariga psixologik-pedagogik va kasbhunarga yo'naltirish xizmatlarini ko'rsatishning majburiyligi va bepulligi, aholining boshqa guruhlariga davlat darajasida kafolatlangan kasbiy tashxis va maslahat berishning ixtiyoriyligi; - kasbiy tanlov, tashxis va maslahat xulosalarining ob'yektivligi, maxfiylik va tavsiyaviy xarakterda ekanligi; - kasb-hunarga yo'naltirish xizmatlari xodimlarining kasbiy axloq normalariga rioya etishligi.³

Kadrlar tayyorlash milliy modeli: Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat; SHaxs – kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'yekti va ob'yekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchi; Davlat va jamiyat – ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlar tayyorlash va ularni qabul qilib olishning kafillari; Uzluksiz ta'lim – malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo'lib, ta'limning barcha turlarini, davlat ta'lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyati ko'rsatish muhitini o'z ichiga oladi; Fan – yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi va ulardan foydalanuvchi, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi; Ishlab chiqarish – kadrlarga bo'lgan ehtiyojni, shuningdek ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo'yiladigan talablarni belgilovchi asosiy buyurtmachi, kadrlar tayyorlash tizimini moliya va moddiy-texnika jihatidan ta'minlash jarayonining qatnashchisidir.

Yurtimiz kelajagini yanada rivojlantirish va kelajakda har bir sohada jahon standartlariga mos ravishda kadrlarni yetishtirish borasida ham salmoqli ishlar olib borilmoqda.⁴ Sir emaski maktablarda universitetlarda bitiruvchilarning ko'p qismi o'z o'rnini topa olmayotganligi maktablarda ta'lim sifatining zamon talabiga mos emasligi asosiy dars soatlari o'quvchilar qiziqishdan qattiy nazar qo'yilishi bularning bari Xalq ta'limini sustlashtirda albatta yosh avlod o'zi qiziqmagan fanga majburiy bog'lab qo'yish bu xato ish edi albatta, endilikda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan ushbu muammoga yechim ishlanmoqda quyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 14.04.2022 yildagi PF-106-son farmoniga binoan: Ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etishga yagona yondashuvni shakllantirish, ushbu maktablar tarmog'ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda ta'lim jarayoniga malakali rahbar va pedagog kadrlarni jalb qilish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish va tarbiyalash tizimini takomillashtirish maqsadida: 2022-yil 1- sentabrga qadar vazirlik, idora va tashkilotlar tassarrufida bo'lgan ta'lim muassasalari negizida 19 ta ixtisoslashtirilgan maktab internatlarini hamda 141 ta ixtisoslashtirilgan maktablarni shakllantirish; 2023-yil 1-iyunga qadar Xalq ta'limi vazirligi tasarrufida bo'lgan faoliyati tugatilgan Mehribonlik uylari va Bolalar shaharchalari negizida 5 ta ixtisoslashtirilgan maktab internatlarni hamda 3 ta ixtisoslashtirigan maktablarni tashkil etish; 2022-2021-yillarda Agentlik tizimida 25 ta ixtisoslashtirilgan maktab internatlarini qurish: Hamda bunday ixtisoslashtirilmagan tartibda maktablarni 2022/2023 o'quv yilidan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi ayrim fanlarni chuqur o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar negizida ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktablarini tashkil etish. Quyidagi chora tadbirlar ham barchasi maktab

³ file:///C:/Users/User/Downloads/o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish.pdf

⁴ file:///C:/Users/User/Downloads/xalq-ta-limi-tizimida-o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish-ishlari-muammo-va-ularning-yechimlari.pdf

o'quvchilarni o'zlariga mos va qiziqishidan kelib chiqilgan holda ta'lim berish ham Xalq ta'limi tizimini anchagina rivojlantirishi natijasiz bo'lmas degan umiddamiz.

Maktab o'quvchilarini Oliy ta'limga qiziqtirish va ular orasida pedagogikpsixologik treninglar o'tqazish orqali o'quvchilarning qaysi kasbga layoqati bor ekanligini aniqlashni turli anketa so'rovnonalari orqali aniqlash lozim. Asosan o'quvchilarni kasbhunarlarga integratsiyalashtirish borasidagi ishlarni jadal suratda oshirish zarurdir. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish borasida, o'quvchilarga kasb tiplari, guruhlari, sinflari, o'quvchilarning xususiyatlarini o'rganib tashxisdan o'tkazadilar va tavsiyalar beradilar, kasblar tasniflarining umumiy ta'rifi, o'quvchilarga kasb tushunchasining ma'nosini yoritib berish, ularni kasblarning tasniflari bilan tanishtirish, o'quvchilarga har bir soha kasblarining jamiyatda tutgan o'rni haqida malumot berilishi lozim. Kasb-hunarga yo'naltirishdan maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlashdir. Ularni kasb hunarga yo'naltirish orqali, bo'lajak kasbiy qarorlarni shakllantirish, kasbni erkin va mustaqil tanlashlari uchun kasb-hunarga yo'naltirish ishlariga mustahkam zamin yaratuvchi ilmiy-amaliy tizim sifatida qarash lozim. Bu tizim orqali har bir o'quvchi shaxsini kasbga yo'naltirishda individual xususiyatlarini ham hisobga olish kerak.

XULOSA

Kasbni to'g'ri tanlash har bir maktab o'quvchisining obyektiv vajlariga, qiziqishiga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo'lishi uchun uning sog'ligini, o'zlashtirishini va xissiyotlarini hisobga olish lozim, bular ijtimoiy foydali va unumli mehnatda hammadan ko'ra ko'prok qaror topadi va namoyon bo'ladi. Odam bajarayotgan ishlariga ijodiy munosabatda bo'lib, mehnat unumdorligini doimo oshirib borsa, tanlagan kasbga zo'r qiziqish bilan qarasa, o'z ishining ijtimoiy ahamiyatini tushunsa, uning qobiliyatlari mehnatda takomillashib borsa, o'shandagina u mehnatdan qoniqish hosil qiladi va xursand bo'ladi, bunday holda har bir shaxs jamiyatga eng ko'p naf keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov F.R., Abdurahomonova Z.E. Kasb psixologiyasi. -T.: 2018. 143-b.
2. Sharipov Sh.S., Davlatov K.N., Salohuddinova G. Kasbga yo'naltirishning ilmiypedagogik asoslari. -T.: 2007. 97-b.
1. 463-I-coH 29.08.1997. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
1. 2. <https://azkurs.org/oquvchilarni-kasbiy-yonalishini-aniqlash.html?page=2>
2. 3. <file:///C:/Users/User/Downloads/o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish.pdf>
3. <file:///C:/Users/User/Downloads/xalq-ta-limi-tizimida-o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish-ishlari-muammo-va-ularning-yechimlari.pdf>